

**PENGARUH INFLUENCER TERHADAP PERILAKU KONSUMTIF
MAHASISWA DITINJAU DARI PERSPEKTIF MANAJEMEN SUMBER
DAYA MANUSIA**

Luluk Kurrotil Aini

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Trunojoyo Madura

lulukkurrotilaini@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan media sosial yang semakin pesat telah menjadikan influencer sebagai salah satu sarana pemasaran digital yang efektif dalam memengaruhi perilaku konsumen. Mahasiswa sebagai kelompok yang aktif menggunakan media sosial menjadi salah satu sasaran utama dari aktivitas pemasaran melalui influencer. Paparan konten yang disampaikan influencer secara terus-menerus berpotensi mendorong munculnya perilaku konsumtif, yaitu kecenderungan melakukan pembelian secara berlebihan tanpa mempertimbangkan kebutuhan yang sebenarnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh influencer terhadap perilaku konsumtif mahasiswa ditinjau dari perspektif Manajemen Sumber Daya Manusia. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner kepada mahasiswa Program Studi Manajemen Universitas Trunojoyo Madura. Variabel influencer diukur melalui indikator kredibilitas, daya tarik, kepercayaan, dan keahlian, sedangkan perilaku konsumtif diukur melalui indikator pembelian impulsif, pemborosan, mudah terpengaruh, dan kepuasan sesaat. Data dianalisis menggunakan analisis regresi linear sederhana untuk mengetahui pengaruh influencer terhadap perilaku konsumtif mahasiswa. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu Manajemen Sumber Daya Manusia serta menjadi bahan pertimbangan bagi mahasiswa dalam mengelola perilaku konsumsi

di era digital.

Kata Kunci: influencer, perilaku konsumtif, mahasiswa, media sosial, manajemen sumber daya manusia.

ABSTRACT

The rapid development of social media has made influencers one of the most effective digital marketing tools in influencing consumer behavior. University students, as active social media users, have become one of the primary targets of influencer marketing activities. Continuous exposure to influencer content has the potential to encourage consumptive behavior, which refers to the tendency to make excessive purchases without considering actual needs. This study aims to analyze the influence of influencers on students' consumptive behavior from the perspective of Human Resource Management. This research employs a quantitative approach with data collected through questionnaires distributed to students of the Management Study Program at Universitas Trunojoyo Madura. The influencer variable is measured through credibility, attractiveness, trustworthiness, and expertise indicators, while consumptive behavior is measured through impulsive buying, wasteful spending, susceptibility to influence, and temporary satisfaction indicators. Data are analyzed using simple linear regression analysis to determine the influence of influencers on students' consumptive behavior. The results of this study are expected to contribute to the development of Human Resource Management studies and serve as a reference for students in managing their consumption behavior in the digital era.

Keywords: influencer, consumptive behavior, students, social media, human resource management.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam penggunaan media sosial. Berdasarkan laporan We Are Social tahun 2025, Indonesia memiliki lebih dari 143 juta pengguna media sosial aktif yang memanfaatkan berbagai platform digital untuk berkomunikasi, mencari informasi, dan berinteraksi dengan orang lain. Tingginya penggunaan media sosial tersebut menunjukkan bahwa platform digital telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Media sosial tidak hanya digunakan sebagai sarana komunikasi dan hiburan, tetapi juga telah berkembang menjadi media pemasaran yang mampu memengaruhi perilaku konsumen secara luas. Berbagai platform seperti Instagram, TikTok, dan X memungkinkan individu maupun perusahaan menyampaikan informasi secara cepat kepada masyarakat. Kondisi ini mendorong munculnya fenomena influencer sebagai salah satu strategi pemasaran yang banyak digunakan dalam era digital.

Influencer merupakan individu yang memiliki kemampuan untuk memengaruhi opini, sikap, dan perilaku audiens melalui konten yang dibagikan di media sosial. Influencer umumnya memiliki jumlah pengikut yang besar serta tingkat kepercayaan yang tinggi dari pengikutnya, sehingga rekomendasi yang diberikan cenderung lebih mudah diterima dibandingkan dengan iklan konvensional. Keberadaan influencer menjadi semakin penting karena mampu menciptakan hubungan yang lebih personal dengan audiens melalui interaksi yang terjadi di media sosial.

Fenomena influencer marketing terus mengalami perkembangan yang signifikan seiring meningkatnya penggunaan media sosial. Influencer media sosial merupakan individu yang secara aktif menciptakan dan membagikan konten kepada pengikutnya sehingga mampu memengaruhi opini, sikap, maupun perilaku konsumsi audiens. Keberadaan influencer tidak hanya dipandang sebagai saluran pemasaran yang potensial, tetapi juga sebagai aset hubungan sosial yang mampu membangun kedekatan dengan pengikutnya. Hubungan yang terbentuk antara influencer dan audiens dikenal sebagai parasocial relationship (PSR), yaitu hubungan psikologis yang membuat

pengikut merasa dekat dan memiliki keterikatan dengan influencer meskipun tidak terjadi interaksi secara langsung. Hubungan tersebut terbukti mampu meningkatkan kepercayaan serta mendorong niat pembelian konsumen terhadap produk yang direkomendasikan oleh influencer.

Selain itu, efektivitas influencer dalam memengaruhi perilaku konsumen dipengaruhi oleh berbagai karakteristik yang dimiliki, seperti kredibilitas, keahlian, kepercayaan, dan daya tarik. Semakin tinggi persepsi audiens terhadap karakteristik tersebut, maka semakin besar pula pengaruh yang diberikan influencer terhadap keputusan dan perilaku konsumsi pengikutnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa influencer memiliki peran yang semakin penting dalam membentuk pola konsumsi masyarakat, khususnya di kalangan mahasiswa yang merupakan pengguna aktif media sosial.

Tingginya intensitas penggunaan media sosial di kalangan mahasiswa menyebabkan kelompok ini menjadi salah satu pihak yang paling sering terpapar oleh konten influencer. Mahasiswa cenderung mengikuti berbagai tren yang berkembang di media sosial, termasuk tren konsumsi produk yang direkomendasikan oleh influencer. Paparan konten yang berulang dapat membentuk persepsi positif terhadap suatu produk dan mendorong keinginan untuk melakukan pembelian meskipun produk tersebut belum tentu dibutuhkan.

Fenomena tersebut berkaitan dengan perilaku konsumtif, yaitu kecenderungan individu untuk membeli barang atau jasa secara berlebihan tanpa mempertimbangkan kebutuhan utama. Perilaku konsumtif dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah pengaruh sosial yang berasal dari lingkungan digital. Dalam konteks media sosial, influencer berperan sebagai agen yang mampu membentuk preferensi dan pola konsumsi pengikutnya melalui berbagai konten promosi yang dibagikan.

Dari perspektif Manajemen Sumber Daya Manusia, perilaku konsumtif mahasiswa menjadi fenomena yang penting untuk dikaji karena berkaitan dengan kemampuan individu dalam mengelola diri, mengambil keputusan secara rasional, dan

menghadapi pengaruh lingkungan eksternal. Mahasiswa sebagai calon sumber daya manusia di masa depan perlu memiliki kemampuan untuk menyaring informasi dan mengendalikan perilaku konsumsi agar tidak terjebak dalam pola konsumsi yang berlebihan.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa influencer memiliki pengaruh terhadap perilaku konsumen. Chan (2022) menemukan bahwa influencer media sosial berpengaruh positif terhadap perilaku pembelian konsumen. Selain itu, penelitian lain menunjukkan bahwa karakteristik influencer seperti daya tarik, keahlian, dan kepercayaan mampu membangun hubungan parasosial (*parasocial relationship*) dengan pengikut yang pada akhirnya dapat meningkatkan niat pembelian konsumen. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian masih berfokus pada minat beli dan keputusan pembelian dari perspektif pemasaran. Penelitian yang mengkaji pengaruh influencer terhadap perilaku konsumtif mahasiswa dari perspektif Manajemen Sumber Daya Manusia masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memberikan pemahaman mengenai bagaimana pengaruh influencer terhadap perilaku konsumtif mahasiswa sebagai calon sumber daya manusia di masa depan.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa influencer memiliki pengaruh terhadap perilaku konsumen. Chan (2022) menemukan bahwa influencer media sosial berpengaruh positif terhadap perilaku pembelian konsumen. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa hubungan parasosial (*parasocial relationship*) yang terjalin antara influencer dan pengikut dapat meningkatkan niat pembelian konsumen. Hubungan tersebut dipengaruhi oleh berbagai karakteristik influencer, seperti daya tarik, keahlian, kepercayaan, dan kesamaan dengan audiens. Temuan ini menunjukkan bahwa influencer memiliki kemampuan untuk membentuk persepsi dan mendorong perilaku konsumsi melalui interaksi yang dibangun di media sosial.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa influencer memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian dan minat beli konsumen. Namun, sebagian besar penelitian masih berfokus pada perilaku konsumen secara umum dan perspektif pemasaran. Penelitian yang mengkaji pengaruh influencer terhadap perilaku konsumtif

mahasiswa dari perspektif Manajemen Sumber Daya Manusia masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memberikan pemahaman mengenai bagaimana pengaruh influencer terhadap perilaku konsumtif mahasiswa sebagai calon sumber daya manusia di masa depan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Influencer

Influencer merupakan individu yang memiliki kemampuan untuk memengaruhi opini, sikap, dan perilaku audiens melalui konten yang dibagikan di media sosial. Influencer memanfaatkan popularitas, pengalaman, serta kredibilitas yang dimiliki untuk memberikan rekomendasi mengenai suatu produk atau jasa kepada pengikutnya. Dalam kegiatan pemasaran digital, influencer dianggap lebih efektif dalam membangun hubungan dengan konsumen karena mampu menciptakan komunikasi yang lebih personal dibandingkan iklan konvensional.

Jin, Muqaddam, dan Ryu (2019) menjelaskan bahwa influencer media sosial memiliki kemampuan untuk membangun kepercayaan audiens serta membentuk sikap positif terhadap suatu merek melalui interaksi yang terjadi di media sosial. Kedekatan yang tercipta antara influencer dan pengikutnya membuat pesan yang disampaikan lebih mudah diterima dibandingkan bentuk promosi tradisional.

Efektivitas influencer dalam memengaruhi audiens dipengaruhi oleh beberapa karakteristik, yaitu kredibilitas, daya tarik, kepercayaan, dan keahlian. Semakin tinggi persepsi audiens terhadap karakteristik tersebut, semakin besar pula pengaruh influencer dalam membentuk sikap dan perilaku konsumsi pengikutnya. Oleh karena itu, influencer menjadi salah satu strategi pemasaran yang banyak dimanfaatkan perusahaan untuk meningkatkan minat dan keputusan pembelian konsumen.

2.2 Perilaku Konsumtif

Perilaku konsumtif merupakan kecenderungan individu untuk membeli atau menggunakan barang dan jasa secara berlebihan tanpa mempertimbangkan kebutuhan

yang sebenarnya. Perilaku ini lebih didasarkan pada keinginan dibandingkan kebutuhan sehingga sering kali menyebabkan pemborosan dan penggunaan sumber daya secara kurang efisien.

Salah satu bentuk perilaku konsumtif adalah pembelian impulsif (*impulse buying*), yaitu pembelian yang dilakukan secara spontan tanpa perencanaan sebelumnya. *Impulse buying* terjadi ketika individu merasakan dorongan yang kuat untuk segera membeli suatu produk dan sering kali dipengaruhi oleh faktor emosional dibandingkan pertimbangan rasional. Dalam lingkungan digital, perilaku ini semakin mudah terjadi karena konsumen memperoleh berbagai stimulus pemasaran secara terus-menerus melalui internet dan media sosial.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pembelian impulsif dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti suasana hati, keinginan memperoleh kepuasan secara instan, pengaruh lingkungan sosial, promosi, serta penawaran khusus yang diterima konsumen. Selain itu, kemudahan akses informasi dan aktivitas belanja online juga meningkatkan kemungkinan terjadinya pembelian impulsif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital dapat mendorong munculnya perilaku konsumtif pada individu, khususnya pada kelompok usia muda yang aktif menggunakan media sosial.

Dalam penelitian ini, perilaku konsumtif diukur melalui indikator pembelian impulsif, pemborosan, mudah terpengaruh oleh lingkungan, dan kepuasan sesaat. Indikator tersebut digunakan untuk mengetahui sejauh mana mahasiswa menunjukkan kecenderungan perilaku konsumtif dalam kehidupan sehari-hari.

2.3 Perilaku Konsumtif dalam Perspektif Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) tidak hanya berfokus pada pengelolaan kompetensi dan kinerja individu, tetapi juga pada pengembangan perilaku yang mendukung pengambilan keputusan secara efektif. Dalam perspektif MSDM, kemampuan individu dalam mengendalikan diri, berpikir rasional, dan mengelola sumber daya yang dimiliki merupakan aspek penting dalam pembentukan kualitas sumber daya manusia.

Baumeister et al. (2008) menjelaskan bahwa perilaku konsumen dipengaruhi oleh dua mekanisme utama, yaitu dorongan impulsif dan pertimbangan rasional. Kemampuan individu untuk melakukan pengendalian diri (self-control) dan mengambil keputusan secara rasional menjadi faktor penting dalam menentukan perilaku konsumsi. Ketika kemampuan pengendalian diri menurun, individu cenderung lebih mudah melakukan pembelian impulsif dan mengambil keputusan yang kurang mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang.

Dalam konteks mahasiswa sebagai calon sumber daya manusia di masa depan, kemampuan untuk menyaring informasi dan mengendalikan perilaku konsumsi menjadi semakin penting. Paparan konten media sosial yang disampaikan oleh influencer dapat memengaruhi persepsi serta keputusan pembelian mahasiswa. Oleh karena itu, perilaku konsumtif mahasiswa perlu dikaji dari perspektif MSDM karena berkaitan dengan kemampuan individu dalam mengelola diri, mengambil keputusan secara rasional, dan menghadapi pengaruh lingkungan digital secara bijaksana.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh influencer terhadap perilaku konsumtif mahasiswa. Data penelitian diperoleh melalui penyebaran kuesioner secara online menggunakan Google Form.

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Program Studi Manajemen Universitas Trunojoyo Madura. Sampel penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria mahasiswa yang aktif menggunakan media sosial dan pernah melihat konten influencer. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 25 mahasiswa.

Instrumen penelitian menggunakan skala Likert lima poin, yaitu Sangat Tidak Setuju (1), Tidak Setuju (2), Netral (3), Setuju (4), dan Sangat Setuju (5).

Variabel independen dalam penelitian ini adalah influencer (X) yang diukur

melalui tujuh indikator, yaitu frekuensi melihat konten influencer, mengikuti influencer, ketertarikan terhadap gaya hidup influencer, kepercayaan terhadap rekomendasi influencer, pengaruh influencer terhadap minat produk, ketertarikan mencoba produk setelah melihat influencer, dan influencer sebagai sumber informasi produk.

Variabel dependen adalah perilaku konsumtif (Y) yang diukur melalui tujuh indikator, yaitu pembelian barang yang tidak dibutuhkan, pembelian karena tren media sosial, ketertarikan membeli setelah melihat influencer, pembelian tanpa perencanaan, ketertarikan terhadap promo atau diskon, pembelian untuk mengikuti gaya hidup, serta kepuasan setelah membeli produk yang sedang populer.

Data dianalisis menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, analisis regresi linear sederhana, uji t, dan koefisien determinasi (R^2) dengan bantuan aplikasi Statistical Package for the Social Sciences (SPSS).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Karakteristik Responden

Penelitian ini melibatkan 31 responden mahasiswa Program Studi Manajemen Universitas Trunojoyo Madura. Berdasarkan data yang diperoleh, sebagian besar responden berjenis kelamin perempuan sebanyak 27 orang (87,1%) dan laki-laki sebanyak 4 orang (12,9%). Dari sisi angkatan, mayoritas responden berasal dari angkatan 2024 sebanyak 27 orang (87,1%), sedangkan angkatan 2025 sebanyak 4 orang (12,9%). Usia responden berkisar antara 19 hingga 21 tahun, sesuai karakteristik mahasiswa yang aktif menggunakan media sosial.

Tabel 1. Karakteristik Responden

Karakteristik	Kategori	Jumlah	Persentase
Jenis Kelamin	Perempuan	27	87,1%
	Laki-laki	4	12,9%

Angkatan	2024	27	87,1%
	2025	4	12,9%
Total		31	100%

4.2 Uji Normalitas

Sebelum melakukan analisis regresi, dilakukan uji normalitas menggunakan metode One-Sample Kolmogorov-Smirnov (K-S) untuk memastikan data residual berdistribusi normal. Hasil uji normalitas disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov

NPar Tests

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		31
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.58078227
Most Extreme Differences	Absolute	.139
	Positive	.139
	Negative	-.127
Test Statistic		.139
Asymp. Sig. (2-tailed)		.135 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Berdasarkan Tabel 2, hasil uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,135 yang lebih besar dari taraf signifikansi 0,05. Dengan demikian, data residual berdistribusi normal sehingga asumsi normalitas dalam analisis regresi linear sederhana terpenuhi.

4.3 Uji Validitas

Uji validitas dilakukan dengan menggunakan teknik korelasi Pearson Product

Moment, yaitu membandingkan nilai r hitung (Pearson Correlation) dengan nilai r tabel. Dengan jumlah responden $n = 31$ dan taraf signifikansi 5%, nilai r tabel adalah 0,355. Item pernyataan dinyatakan valid apabila $r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$ (0,355).

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Variabel Influencer (X)

		Correlations							
		X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	TOTAL_X
X1	Pearson Correlation	1	.261	.105	-.176	.012	-.023	.157	.333
	Sig. (2-tailed)		.156	.576	.343	.950	.900	.399	.067
	N	31	31	31	31	31	31	31	31
X2	Pearson Correlation	.261	1	.542**	.241	.329	.471**	.390*	.771**
	Sig. (2-tailed)	.156		.002	.192	.071	.007	.030	.000
	N	31	31	31	31	31	31	31	31
X3	Pearson Correlation	.105	.542**	1	.355*	.400*	.218	.249	.663**
	Sig. (2-tailed)	.576	.002		.050	.026	.239	.177	.000
	N	31	31	31	31	31	31	31	31
X4	Pearson Correlation	-.176	.241	.355*	1	.685**	.562**	.260	.627**
	Sig. (2-tailed)	.343	.192	.050		.000	.001	.157	.000
	N	31	31	31	31	31	31	31	31
X5	Pearson Correlation	.012	.329	.400*	.685**	1	.515**	.207	.684**
	Sig. (2-tailed)	.950	.071	.026	.000		.003	.263	.000
	N	31	31	31	31	31	31	31	31
X6	Pearson Correlation	-.023	.471**	.218	.562**	.515**	1	.515**	.719**
	Sig. (2-tailed)	.900	.007	.239	.001	.003		.003	.000
	N	31	31	31	31	31	31	31	31
X7	Pearson Correlation	.157	.390*	.249	.260	.207	.515**	1	.614**
	Sig. (2-tailed)	.399	.030	.177	.157	.263	.003		.000
	N	31	31	31	31	31	31	31	31
TOTAL_X	Pearson Correlation	.333	.771**	.663**	.627**	.684**	.719**	.614**	1
	Sig. (2-tailed)	.067	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	31	31	31	31	31	31	31	31

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
 * . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Berdasarkan Tabel 3, item X1.1 ($r \text{ hitung} = 0,333$) dinyatakan tidak valid karena nilainya lebih kecil dari r tabel (0,355). Oleh karena itu, item X1.1 dikeluarkan dari analisis selanjutnya. Item X1.2 hingga X1.7 seluruhnya dinyatakan valid dengan nilai r hitung lebih besar dari r tabel.

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Variabel Perilaku Konsumtif (Y)

		Correlations							
		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	TOTAL_Y
Y1	Pearson Correlation	1	.393*	.294	.548**	.407*	.431*	.247	.687**
	Sig. (2-tailed)		.029	.109	.001	.023	.015	.181	.000
	N	31	31	31	31	31	31	31	31
Y2	Pearson Correlation	.393*	1	.563**	.316	.509**	.310	.577**	.748**
	Sig. (2-tailed)	.029		.001	.083	.003	.090	.001	.000
	N	31	31	31	31	31	31	31	31
Y3	Pearson Correlation	.294	.563**	1	.257	.397*	.426*	.629**	.724**
	Sig. (2-tailed)	.109	.001		.162	.027	.017	.000	.000
	N	31	31	31	31	31	31	31	31
Y4	Pearson Correlation	.548**	.316	.257	1	.163	.497**	.352	.651**
	Sig. (2-tailed)	.001	.083	.162		.381	.004	.052	.000
	N	31	31	31	31	31	31	31	31
Y5	Pearson Correlation	.407*	.509**	.397*	.163	1	.246	.443*	.636**
	Sig. (2-tailed)	.023	.003	.027	.381		.183	.012	.000
	N	31	31	31	31	31	31	31	31
Y6	Pearson Correlation	.431*	.310	.426*	.497**	.246	1	.412*	.688**
	Sig. (2-tailed)	.015	.090	.017	.004	.183		.021	.000
	N	31	31	31	31	31	31	31	31
Y7	Pearson Correlation	.247	.577**	.629**	.352	.443*	.412*	1	.747**
	Sig. (2-tailed)	.181	.001	.000	.052	.012	.021		.000
	N	31	31	31	31	31	31	31	31
TOTAL_Y	Pearson Correlation	.687**	.748**	.724**	.651**	.636**	.688**	.747**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	31	31	31	31	31	31	31	31

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Berdasarkan Tabel 4, seluruh item pernyataan pada variabel perilaku konsumtif (Y1.1–Y1.7) dinyatakan valid karena nilai r hitung seluruhnya lebih besar dari r tabel (0,355) dengan signifikansi pada level 0,01.

4.4 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan menggunakan metode Cronbach's Alpha. Instrumen penelitian dinyatakan reliabel apabila nilai Cronbach's Alpha \geq 0,60. Hasil uji reliabilitas disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	31	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	31	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.792	6

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	31	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	31	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.824	7

Item Statistics

Berdasarkan Tabel 5, variabel influencer (X) setelah item X1.1 dikeluarkan memperoleh nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,792, dan variabel perilaku konsumtif (Y) memperoleh nilai sebesar 0,824. Kedua nilai tersebut berada di atas 0,60 sehingga instrumen penelitian dinyatakan reliabel dan dapat digunakan untuk pengumpulan data.

4.5 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif dilakukan untuk mengetahui gambaran umum jawaban responden terhadap masing-masing variabel penelitian. Berdasarkan data dari 31 responden, diperoleh nilai rata-rata per item sebagai berikut.

Tabel 6. Rata-rata Jawaban Per Item

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X2	31	1.00	5.00	3.3871	.88232
X3	31	1.00	4.00	3.2258	.71692
X4	31	2.00	5.00	3.1613	.63754
X5	31	2.00	5.00	3.3871	.61522
X6	31	2.00	5.00	3.5484	.67521
X7	31	2.00	4.00	3.3871	.61522
Y1	31	1.00	4.00	2.6452	.87744
Y2	31	1.00	4.00	2.9677	.83602
Y3	31	1.00	4.00	3.1935	.79244
Y4	31	1.00	4.00	2.6452	.83859
Y5	31	1.00	5.00	3.6452	.75491
Y6	31	1.00	4.00	2.7097	.86385
Y7	31	1.00	5.00	3.2258	.84497
Valid N (listwise)	31				

Berdasarkan Tabel 6, pada variabel influencer (X), nilai rata-rata tertinggi terdapat pada indikator ketertarikan mencoba produk setelah melihat influencer (X1.6 = 3,55), sedangkan nilai terendah pada indikator kepercayaan terhadap rekomendasi influencer (X1.4 = 3,16). Pada variabel perilaku konsumtif (Y), nilai rata-rata tertinggi terdapat pada indikator ketertarikan terhadap promo atau diskon (Y1.5 = 3,65), sedangkan nilai terendah pada indikator pembelian barang tidak dibutuhkan dan pembelian tanpa perencanaan (Y1.1 dan Y1.4 = 2,65).

4.6 Analisis Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel influencer (X) terhadap perilaku konsumtif (Y). Hasil analisis regresi disajikan pada tabel berikut.

Tabel 7. Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	95.0% Confidence Interval for B		
	B	Std. Error	Beta			Lower Bound	Upper Bound	
1	(Constant)	6.263	5.210		1.202	.239	-4.392	16.918
	TOTAL_X	.615	.215	.469	2.858	.008	.175	1.056

a. Dependent Variable: TOTAL_Y

Berdasarkan Tabel 7, persamaan regresi yang diperoleh adalah:

$$Y = 6,263 + 0,615X$$

Nilai konstanta sebesar 6,263 berarti bahwa apabila variabel influencer (X) bernilai nol, maka perilaku konsumtif (Y) mahasiswa berada pada nilai 6,263. Nilai koefisien regresi sebesar 0,615 menunjukkan arah hubungan yang positif, artinya setiap peningkatan satu satuan pada variabel influencer akan diikuti oleh peningkatan perilaku konsumtif sebesar 0,615 satuan.

4.7 Uji t (Uji Parsial)

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah variabel influencer (X) berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku konsumtif (Y). Dengan $n = 31$ dan taraf signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$), nilai t tabel adalah 2,045 ($df = n-2 = 29$).

Tabel 8. Hasil Uji t

Coefficients ^a									
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	95.0% Confidence Interval for B			
	B	Std. Error				Lower Bound	Upper Bound		
1	(Constant)	6,263	5,210		1,202	,239	-4,392	16,918	
	TOTAL_X	,815	,215	,469	2,858	,008	,175	1,056	

a. Dependent Variable: TOTAL_Y

Berdasarkan Tabel 8, nilai t hitung sebesar 2,858 lebih besar dari t tabel (2,045) dan nilai signifikansi sebesar 0,008 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian H1 diterima, yang berarti influencer berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku konsumtif mahasiswa Program Studi Manajemen Universitas Trunojoyo Madura.

4.8 Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary									
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	R Square Change	Change Statistics			Sig. F Change
						F Change	df1	df2	
1	,469 ^a	,220	,193	3,64200	,220	8,165	1	29	,000

a. Predictors: (Constant), TOTAL_X

Berdasarkan Tabel 9, nilai R sebesar 0,469 menunjukkan terdapat hubungan yang moderat antara variabel influencer dan perilaku konsumtif mahasiswa. Nilai R Square (R²) sebesar 0,220 menunjukkan bahwa variabel influencer mampu menjelaskan variasi perilaku konsumtif mahasiswa sebesar 22,0%, sedangkan sisanya sebesar 78,0% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, seperti literasi keuangan, pengendalian diri, lingkungan pertemanan, dan faktor internal lainnya.

4.9 Pembahasan

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa influencer berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku konsumtif mahasiswa Program Studi Manajemen Universitas Trunojoyo Madura. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung (2,858) > t tabel (2,045) dan nilai signifikansi 0,008 < 0,05. Temuan ini sejalan dengan penelitian Chan

(2022) yang menyatakan bahwa influencer media sosial berpengaruh positif terhadap perilaku pembelian konsumen, serta penelitian Jin, Muqaddam, dan Ryu (2019) yang menunjukkan bahwa influencer mampu membangun kepercayaan audiens dan membentuk sikap positif terhadap suatu produk.

Persamaan regresi $Y = 6,263 + 0,615X$ menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan paparan dan kepercayaan terhadap influencer akan meningkatkan perilaku konsumtif mahasiswa sebesar 0,615 satuan. Nilai rata-rata tertinggi pada variabel influencer terdapat pada indikator ketertarikan mencoba produk setelah melihat konten influencer ($X_{1.6} = 3,55$), yang mengindikasikan bahwa konten promosi produk oleh influencer efektif dalam mendorong niat beli mahasiswa.

Pada variabel perilaku konsumtif, indikator tertinggi adalah ketertarikan terhadap promo atau diskon ($Y_{1.5} = 3,65$). Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa sangat responsif terhadap penawaran harga yang disampaikan melalui konten influencer, yang merupakan salah satu bentuk pembelian impulsif yang dipengaruhi oleh stimulus pemasaran digital. Kondisi ini sesuai dengan penjelasan Baumeister et al. (2008) bahwa ketika kemampuan pengendalian diri (self-control) menurun akibat paparan stimulus berulang, individu cenderung lebih mudah melakukan pembelian tanpa pertimbangan rasional.

Nilai koefisien determinasi R^2 sebesar 0,220 menunjukkan kontribusi variabel influencer terhadap perilaku konsumtif mahasiswa sebesar 22,0%. Meskipun angka ini tergolong moderat, hal ini wajar mengingat perilaku konsumtif dipengaruhi oleh banyak faktor lain seperti pengendalian diri, literasi keuangan, pengaruh kelompok, dan kondisi ekonomi individu yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Dari perspektif Manajemen Sumber Daya Manusia, temuan ini memiliki implikasi penting dalam konteks pengembangan kualitas sumber daya manusia. Mahasiswa sebagai calon SDM masa depan perlu memiliki kemampuan berpikir kritis dan pengendalian diri yang baik agar tidak mudah terpengaruh oleh konten influencer yang berpotensi mendorong perilaku konsumtif berlebihan.

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Uji validitas menunjukkan bahwa item X1.1 dinyatakan tidak valid ($r \text{ hitung} = 0,333 < r \text{ tabel} = 0,355$) sehingga dikeluarkan dari analisis. Item X1.2–X1.7 dan Y1.1–Y1.7 seluruhnya dinyatakan valid. Uji reliabilitas menunjukkan nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,792 untuk variabel X dan 0,824 untuk variabel Y, sehingga instrumen penelitian dinyatakan reliabel.
2. Influencer berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku konsumtif mahasiswa Program Studi Manajemen Universitas Trunojoyo Madura, dibuktikan dengan nilai $t \text{ hitung} = 2,858 > t \text{ tabel} = 2,045$ dan nilai signifikansi $0,008 < 0,05$. Persamaan regresi yang diperoleh adalah $Y = 6,263 + 0,615X$.
3. Variabel influencer mampu menjelaskan variasi perilaku konsumtif mahasiswa sebesar 22,0% ($R^2 = 0,220$), sedangkan sisanya 78,0% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian ini.
4. Hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai $\text{Sig.} = 0,135 > 0,05$, sehingga data residual berdistribusi normal dan asumsi regresi terpenuhi.

5.2 Saran

1. Bagi Mahasiswa: Diharapkan lebih bijaksana dalam mengonsumsi konten influencer dengan meningkatkan kemampuan literasi digital dan pengendalian diri agar tidak terjebak dalam perilaku konsumtif yang berlebihan, terutama terhadap penawaran promo atau diskon yang dipromosikan influencer.
2. Bagi Institusi Pendidikan: Universitas diharapkan dapat mengintegrasikan pendidikan literasi keuangan dan kesadaran konsumsi ke dalam kurikulum atau kegiatan kemahasiswaan, guna membekali mahasiswa sebagai calon SDM dengan kemampuan pengambilan keputusan yang rasional di era digital.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya: Disarankan untuk memperluas cakupan penelitian

dengan menambahkan variabel moderasi seperti literasi keuangan atau pengendalian diri, serta memperbesar jumlah sampel agar hasil penelitian lebih representatif.

DAFTAR PUSTAKA

Baumeister, R. F., Sparks, E. A., Stillman, T. F., & Vohs, K. D. (2008). Free will in consumer behavior: Self-control, ego depletion, and choice. *Journal of Consumer Psychology*, 18(1), 4–13.

Chan, T. K. (2022). The effect of social media influencers on consumer buying behavior. *International Journal of Marketing Studies*, 14(2), 1–12.

Jin, S. V., Muqaddam, A., & Ryu, E. (2019). Instafamous and social media influencer marketing. *Marketing Intelligence & Planning*, 37(5), 567–579.

We Are Social. (2025). Digital 2025: Indonesia. Retrieved from <https://wearesocial.com/id/blog/2025/01/digital-2025/>